

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 16, 2026, p. 54 - 72

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Mapeamento de teses sobre violência escolar vinculadas as Instituições de Ensino Superior da região Centro-Oeste do Brasil: trechos para um ensaio vigilante na pesquisa

Mapping theses on school violence linked to higher education institutions in the Central-West region of Brazil: excerpts for a vigilant essay in research

Renato da Silva¹ Charles Lourenço de Bastos² Adrianna Setemy³

Submetido: 12/03/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 14/06/2026

RESUMO

Os estudos indicam que a violência no ambiente escolar não é recente. Crescem as pesquisas sobre violência escolar, e é relevante conhecer como eles têm sido estruturados. Neste trabalho, objetiva-se discutir como escrever em pesquisa e sobre a busca por conhecimento, usando como base trechos de mapeamento de teses sobre violência escolar produzidas em Instituições de Ensino Superior do Centro-Oeste do Brasil. As finalidades iniciais neste texto são: a) exibir características que situam as teses no fazer metodológico e epistêmico da pesquisa, tomados como base para discutir “pesquisa” e b) problematizar um ensaio de pesquisa com características de mapeamento quanto a busca pelo conhecimento. Os trabalhos observados neste estudo foram selecionados a partir de buscas por teses, da área de conhecimento educação, no Catálogo CAPES, por meio de combinações entre violência, escola e algumas aproximações. Destes recortes, resultaram 189 indicações, que após refinadas por disponibilidade do material e por leituras iniciais, chegou-se em 92 teses. Nove delas estão vinculadas a instituições de ensino superior da região Centro-Oeste e algumas de suas características compõem objeto de estudo neste trabalho. Foi possível problematizar, através destas características, o fazer pesquisa em busca de conhecimento; evidenciar cuidados com o uso de métodos e com generalizações.

Palavras-chave: Ensaio de Pesquisa; Epistemologia; Metodologia; Teses; Violência Escolar.

ABSTRACT

Studies indicate that violence in the school environment is not a recent phenomenon. Research on school violence is growing, and it is relevant to understand how it has been structured. This work aims to discuss how to write in research and about the pursuit of knowledge, using as a basis excerpt from mapping theses on school violence produced in higher education institutions in the Midwest of Brazil. The initial purposes of this text are a) to exhibit characteristics that situate the theses within the methodological and epistemic framework of research, taken as a basis for discussing "research," and b) to problematize a research essay with mapping characteristics regarding the pursuit of knowledge. The works observed in this study were selected from searches for theses in the field of education in the CAPES Catalog, using combinations of violence, school, and some related concepts. From these selections, 189 entries resulted, which, after being refined by material availability and initial readings, led to 92 theses. Nine of them are linked to higher education institutions in the Central-West region, and some of their characteristics are the subject of study in this work. It was possible to problematize, through these characteristics, the process of conducting research in the pursuit of knowledge; to highlight the need for caution in the use of methods and generalizations.

Keywords: Research Essay; Epistemology; Methodology; Theses; School Violence.

¹ Pós-Doutorado em História – UERJ. Doutor e Mestre em Ciências – FIOCRUZ. Jovem Cientista do Nosso Estado (JCNE) – FAPERJ. redslv333@gmail.com

² Doutorando em Educação pela Universidade Estácio de Sá. charleslb@gmail.com

³ Doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. asetemy@gmail.com

1. Introdução

A criminalidade e a insegurança há décadas são crescentes no Brasil, principalmente em grandes centros. Sposito (2001) aponta mudanças nas formas de violências, partindo de ações contra o patrimônio e agressão interpessoal, para práticas escolares inadequadas, reflexos externos de tráfico de drogas e crime organizado, agressões e pequenos delitos. Nestas últimas décadas, as escolas têm sido cenário de inúmeras fatalidades. Vários episódios no Brasil e no mundo anteriores e após este ganharam grande visibilidade nas diversas mídias. A pesquisa em estudos de violências escolares é oportuna, e neste texto, o início de um mapeamento de teses é pano de fundo para tratar de como pesquisar, de como se dá o encontro da pessoa com o conhecimento.

O estudo de Chrispino et al. (2024), ao examinar inúmeros artigos no período de 1998 a 2023, indica que a produção de artigos no Brasil sobre violência escolar apresenta uma tendência crescente. Andrade et al. (2025), ao estudarem sobre violência na escola, mapearam a produção científica (dissertações, teses e artigos) no Centro-Oeste, caracterizando a violência e destacando ações bem-sucedidas de combate à violência escolar, além de destacar as abordagens que orientaram as pesquisas, os contextos de investigação e as metodologias escolhidas.

Este texto não tem como foco direto a violência escolar, mas propõe utilizar características presentes em teses sobre o tema – como elementos básicos, fundamentos teóricos e percursos epistêmicos – para esboçar uma abordagem de pesquisa centrada na interpretação e na escrita. É a busca pelo conhecimento sobre aquilo que pesquisa e da forma como se escreve este conhecimento tendo como base Ginzburg (1989), Severino (1992), Chauí (1994) e Bachelard (1996).

Para a pesquisa no doutorado em Educação (linha de pesquisa: Políticas, Gestão e Formação de Educadores), foram selecionadas inicialmente 92 teses, a partir dos critérios de inclusão definidos. Cerca de 51,1% das teses estão vinculadas a IES do Sudeste; Sul, Nordeste e Norte somam 39,1% e 9,8% das teses estão no Centro-Oeste. Seguindo padrões das propostas encontradas nos artigos de Chrispino et al. (2024) ao olharem para atores da pesquisa com Análise de Redes Sociais (ARS) e de Andrade et al. (2025) ao revisar alguns estudos, busca-se ressaltar traços das nove teses de IES do Centro-Oeste, para discutir a escrita e a interpretação em pesquisa. Ao considerar que filosofia é tida como uma forma de conhecimento, tem-se neste texto filosofia como “o esforço do “espírito” humano para compreender a realidade, dando-lhe um sentido, uma significação” (Severino, 1992, p. 22). Vê-se, neste texto, uma diligência para estudar pesquisas sobre violência escolar e ensaiar, com vigilância, a pesquisa de mapeamento.

Por meio de pesquisa bibliográfica, procurou-se caracterizar os estudos selecionados quanto aos caminhos e cuidados necessários ao se pesquisar. A revisão de literatura contribuiu para entendimentos sobre conceitos, metodologias, trajetórias históricas, caminhos epistemológicos (principais recursos teóricos) escolhidos pelos pesquisadores. As primeiras características observadas nas teses foram significativas para se contemplar o objetivo deste texto que, ao exemplificar e discutir a escrita na pesquisa (metodologias, métodos, escolhas epistemológicas e análises), coloca em evidência alguns cuidados com o uso de métodos e com generalizações no percurso da pesquisa.

2. Metodologia

Este texto procura apresentar algumas características de estudos sobre violência escolar na área de conhecimento educação, em teses vinculadas a instituições da região Centro-Oeste do Brasil. Para isso, optou-se pela “abordagem da investigação que combina ou associa as formas qualitativa e quantitativa” (Creswell, 2010, p. 27), que é a pesquisa de métodos mistos. Creswell (2010) afirma que cabe a combinação das pesquisas qualitativa e quantitativa pela oportunidade de ‘mais insights’ sobre o que se estuda.

Para este estudo procurou-se publicações no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CTD CAPES) a partir de busca por combinações de palavras: ‘violência escolar’, ‘violência na escola’, ‘violência da escola’ e ‘violência AND escola’, juntas ou separadas. As 189 indicações surgiram como resultado de dois refinamentos na busca: escolha pelo tipo Doutorado (tese) e área de conhecimento Educação; destas, 92 teses vinculadas a IES no Brasil foram selecionadas após leitura das palavras-chaves, títulos, resumos e partes das teses (por buscas internas), das quais, nove estão vinculadas a IES da região Centro-Oeste.

Ao se utilizar a análise descritiva e diagnóstica, além dos resumos e introduções, das metodologias empregadas e do referencial teórico, fez-se: a) extração de dados característicos, com uso de Planilha Eletrônica (Excel) e catalogação de todas as fontes bibliográficas em Editor de texto (Word) e no Excel, com a finalidade de produzir tabulações que oportunizassem melhor visibilidade de comparação entre cada grupo de características; e b) o destaque de alguns trechos dos trabalhos, através de busca internas (por violência, escola, contexto, ambiente escolar, metodologia, projeto, teoria, teórico, nomes dos teóricos e algumas variações), que contribuíram para obter características dos estudos analisados no que diz respeito à características básicas, metodologia e percurso epistemológico empregados nos estudos.

Problematizou-se os métodos utilizados para organizar estas características ao indicar

formas de interpretá-las, seja para evidenciar traços qualitativos das teses ou para exemplificar interpretações errôneas ou generalistas, a partir das discussões sobre conhecimento e pesquisa de Ginzburg (1989), Severino (1992), Chauí (1994) e Bachelard (1996).

Sampaio e Lycarião (2021, p. 50) apontam que “a revisão de literatura adequada dará ao pesquisador uma noção do estado da arte da pesquisa sobre o fenômeno a ser investigado”. Gil (2008, p. 50) diz que “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.

Por meio da pesquisa bibliográfica, os dados gerados nas extrações foram comparados, no sentido de se perceber proximidades ou distanciamentos e com a revisão de literatura, procurou-se verificar como o tema violência escolar foi explorado em diferentes visões que de algum modo estão relacionadas. Os destaques para alguns trechos dos trabalhos concentraram-se ainda em compreender as escolhas teóricas, metodológicas e de métodos. Tudo isso, para formar a base da problematização sobre a busca pelo conhecimento.

Ao observar atores, entendidos como pessoas e entidades (Souza et al., 2019), e suas relações presentes nas teses estudadas, optou-se por utilizar Análise de Redes Sociais. Conforme Chrispino et al. (2024, p. 7) “uma rede social é um conjunto de participantes autônomos que unem ideias em torno de interesses compartilhados” e a ARS “é uma das perspectivas de estudo de grupos sociais que permite sua análise sistemática a partir de sua estrutura, através de medidas específicas para esta” (Recuero, 2017, p. 9). Neste texto, aparecem apenas frequências; as representações de redes e outras métricas próprias da ARS (entre elas, grau e centralidades de proximidade e intermediação), que serão organizadas a partir do software Gephi, não são apresentadas neste estudo, mas para elas também vale o que se discute nos exemplos de artefatos visuais e organizacionais de dados e informações.

Optou-se pela identificação dos trabalhos no formato T1, T2, ..., T9, por gênero: T para tese e a numeração pela ordem crescente quanto ao ano de defesa, seguido pela ordem alfabética do nome de citação dos pesquisadores. Para evitar confusão na leitura, as pessoas autoras dos nove trabalhos observados são referenciados como pesquisadores; já os autores dos referenciais teóricos utilizados nos trabalhos são identificados como teóricos.

3. Resultados e Discussões

As leituras de pesquisas sobre violência permitiram perceber inúmeros tipos de violências presentes nos mais diversos espaços, um destes espaços são as escolas; crescem as inserções midiáticas e as pesquisas no Brasil sobre violência escolar (Maués; Sousa; Sena, 2025). Neste texto,

assume-se a violência que ocorre no ambiente escolar como violência escolar, conforme outros estudos relatados na T1 – Lopes (2013), que é observada quanto a ‘violência na escola’ (a escola como espaço onde ocorrem as violências), ‘violência contra a escola’ (a escola como vítima de violências) e ‘violência da escola’ (a instituição (re)produz violências) (Charlot, 2002). As violências externas, aquelas que não estão diretamente ligadas à escola, mas que de algum modo nela refletem, são lembradas nas nove teses em estudo e na maioria das demais 83 teses das outras regiões do Brasil, mas por opção, não compõem esta pesquisa quem usa com base estudos sobre violência escolar.

Ao estudar sobre violência escolar, por outros estudos, procura-se perceber como os pesquisadores compreendem os sentidos de ocorrência destas violências, de como elas são apresentadas às pessoas e de como as pessoas (re)produzem-nas. Quis-se perceber o “esforço do espírito humano com vistas a dar conta da significação de (...) aspectos da realidade” (Severino, 1992, p. 25). Para isto, e na busca de oportunizar outros estudos e novos entendimentos significativos sobre violência escolar, foram extraídos e analisados traços estimados necessários à discussão e que pudessem apresentar possíveis relações entre as teses.

Algumas características estão presentes em elementos considerados básicos nas teses, e por vezes, na leitura desta pesquisa, estes elementos são subjugados ou até ignorados, mas eles podem apresentar traços que juntos complementam ou até fundamentam o percurso dos estudos; é como apresenta Ginzburg (1989, p. 150) ao descrever “uma analogia entre os métodos de Morelli, Holmes e Freud”, com olhar para os detalhes revela “cuidadosos registros das minúcias características que traem a presença de um determinado artista, como um criminoso é traído pelas suas impressões digitais” (Ginzburg, 1989, p. 145). Neste texto, busca este olhar de caçador, com cuidado didático (escolhas metodológicas, emprego dos métodos, olhar para os dados) para não pecar pela generalização a partir das pistas extraídas dos elementos básicos, dos referenciais teóricos e das metodologias nas teses.

Este estudo é um trecho de ensaio de pesquisa que olha para os elementos básicos, os referenciais teóricos e as metodologias das 9 teses selecionadas. Para ideia inicial sobre as teses, foram consideradas algumas características nas escritas: 1) pessoa-entidade-temporal (pesquisador(a), orientador(a), membros das bancas, instituições de vínculo, linha de pesquisa, título, palavras-chave, ano), 2) fundamentação teórica (principais teóricos segundo os pesquisadores dos trabalhos) e 3) escolhas metodológicas.

Quadro 1 – Características das dissertações e tese (Parte 1)

ID	Ano	Título	Pesquisadores	Palavras-chave
T1	2013	Rostos da violência: percursos escolares de alunos reincidentes na prática de violência escolar	Lopes, Rosilene Beatriz	educação básica; violências nas escolas; indisciplina; gestão escolar; aprendizagem; cultura de paz
T2	2013	Violência na escola: relatos de professores em grupos clínicos de análise das práticas profissionais	Paulo, Thais Sarmanho	violência na escola; psicanálise; educação; escuta clínica; professores
T3	2013	Violências nas escolas de Mato Grosso do Sul: arqueologias dos discursos dos trabalhadores em educação	Silveira, Marcos Antônio Paz da	violências nas escolas de MS; normalização; discursos
T4	2014	Violência na escola e sofrimento psíquico de professores: uma análise das práticas profissionais, de orientação psicanalítica	Aguiar, Rosana Márcia Rolando	professor; sofrimento psíquico; violência escolar; análise clínica das práticas profissionais
T5	2015	O triângulo do diabo: família, tédio e violências na escola	Lima, Diogo Acioli	violências escolares; tédio nas escolas; adolescência; família; gestão escolar
T6	2016	Indisciplina e violências: como alunos adolescentes veem seus professores	Lira, Adriana	indisciplina escolar; violência escolar; adolescência; ensino fundamental; formação inicial de professores
T7	2018	Cyberbullying: práticas e consequências da violência virtual na escola	Ribeiro, Neide Aparecida	juventudes; cyberbullying; violência; escola; políticas públicas
T8	2022	“Tem aqui na escola, perto de casa, em todo lugar”: percepções de jovens estudantes de Aparecida de Goiânia sobre a relação entre educação escolar e violência	Silva, Frederiko Luz	juventude; escolarização; distorção idade-série; violência
T9	2023	A mediação social transformadora – um estudo sobre processos de subjetivação política na experiência do projeto estudar em paz	Beleza, Flávia Tavares	mediação social transformadora; subjetivação política; neoliberalismo; violência; dissenso

Fonte: elaboração dos autores (2025).

Ao considerar o ano de defesa das teses (Quadro 1), estas estão espalhadas por um período de 10 anos (2013 a 2023), com três delas em 2013; não se pode afirmar concentração de produção de teses em alguma faixa neste período, mas é um indicativo de que a violência escolar venha sendo estudada nos programas de pós-graduação stricto sensu das IES do Centro-Oeste de modo contínuo.

Toledo (2017, p. 142), justifica o uso das palavras-chave em ARS, pelo fato de que o pesquisador procura eleger palavras “que representem toda uma obra”. Aponta ainda que ao agrupar as escolhas individuais é possível se fazer algumas análises que indicam “preferências ou nichos acadêmicos, na qual grupos de pesquisadores se identificam e se caracterizam” (Toledo, 2017, p. 142). O entendimento de Toledo é utilizado aqui também para outros elementos das teses à espera de que revelem traços significativos ao conhecimento sobre violência escolar e

sobre como pesquisar.

Em 8 dos 9 títulos das teses percebe-se a presença das palavras “violência” ou “violências”, e em 7 dos 8 títulos há também referência à escola. O título de T6 não faz referência à escola, mas evoca “alunos” e “professores” e o título de T9 não tem em si “violência” ou “violências” e não faz referência à escola, mas remete à mediação social e ao “projeto estudar em paz”. Estes são destaques nos títulos que permitem perceber os estudos com aquilo que eles pretendem discutir, talvez não como tema central, mas em parte das teses: “violência escolar”.

Das 42 palavras-chave indicadas nas teses (Quadro 1), 6 fazem referência direta à violência escolar (14,3% das palavras-chave) e estão distribuídas nas teses T1 a T6. Acrescentando-se a este grupo a palavra-chave “violência” chega-se na soma de 9 resultados (21,4% de todas as palavras-chave), tendo uma referência à violência (nas palavras-chave) em cada um dos 9 estudos (100% das teses). Os dados percentuais referentes às palavras-chave indicam que todos os trabalhos lidam com a temática da violência, estando ao menos seis deles ligados diretamente à violência escolar. De fato, as demais características das pesquisas reforçam que o objeto principal de estudo dos trabalhos é a violência escolar.

Algumas das palavras-chave são indicativas dos grupos de pessoas com os quais as teses conversam: “adolescência” (2 vezes), “juventude” (2 vezes), “professor”, “professores”, “família” (16,7% das palavras-chave). Outro grupo de palavras-chave reforçam o espaço de discussão (escola) sobre as violências: “aprendizagem”, “cultura de paz”, “distorção idade-série”, “educação básica”, “educação”, “ensino fundamental”, “escola”, “escolarização”, “gestão escolar” (2 vezes), “indisciplina escolar”, “tédio nas escolas” (25% das palavras-chave).

Destaca-se aqui, duas duplas de teses: 1) As T1 e T6 que apresentam, respectivamente, “indisciplina” e “indisciplina escolar” (Quadro 1) entre as palavras-chaves; a indisciplina é associada à violência escolar nestes estudos; e 2) A presença de “gestão escolar” em T1 e T5 (Quadro 1). Nos dois casos, as teses estão vinculadas à mesma IES (Universidade Católica de Brasília) e ao mesmo orientador Candido Alberto da Costa Gomes (Quadro 2). Estes exemplos, por si, não servem para garantir relação direta entre os trabalhos, mas, por ARS (pessoas e entidades), eles são justificados como indícios de que algumas teses se relacionam em busca de conhecimentos similares (Recuero, 2017).

Quadro 2 – Características das dissertações e tese (Parte 2).

ID	IES	Linha de Pesquisa	Orientador/ Orientadora	Banca e Instituição de Vínculo
T1	UCB	Educação, Juventude e Sociedade	Candido Alberto da Costa Gomes	Afonso Celso Tanus Galvão (UCB); Clélia de Freitas Capanema (UCB); Ivânia Ghesti Galvão (UnB); João Casqueira Cardoso (UFP)

T2	UCB	Educação, Juventude e Sociedade	Sandra Francesca Conte de Almeida	Maria Cristina Machado Kupfer (USP); Regina Lúcia Sucupira Pedroza (UnB); Viviane Neves Legnani (UnB); <u>Candido Alberto da Costa Gomes</u> (UCB); Carmem Jansen de Cárdenas (UCB)
T3	UFMS	Educação e Trabalho	Antônio Carlos do Nascimento Osório	Maria Dilneia Espindola Fernandes (UFMS); Alda Maria do Nascimento Osorio (UFMS); Marcos Vilela Pereira (UFRGS); Adir Casaro Nascimento (UCDB)
T4	UCB	Educação, Juventude e Sociedade	Sandra Francesca Conte de Almeida	Kátia Cristina Tarouquella Rodrigues Brasil (UCB); Divaneide Lira Paixão (UCB); Regina Lúcia Sucupira Pedroza (UnB); Maria Cristina Machado Kupfer (USP)
T5	UCB	Política, Gestão e Economia da Educação	Candido Alberto da Costa Gomes	Carlos Ângelo de Meneses Sousa (UCB); José Alexandre da Rocha Ventura Silva (UCB); Ana Maria Eyng (PUC-PR); Ivar César Oliveira de Vasconcelos (UNIP)
T6	UCB	Política, Gestão e Economia da Educação	Candido Alberto da Costa Gomes	<u>Sandra Francesca Conte de Almeida</u> (UCB); Wellington Ferreira de Jesus (UCB); Ana Maria Eyng (UnB); João Casqueira Cardoso (UnB)
T7	UCB	Educação, Tecnologia e Comunicação	Geraldo Caliman	Carlos Ângelo de Meneses Sousa (UCB); Eduardo Amadeu Dutra Moresi (UCB); Magali de Fátima Evangelista Machado (UDF); Afonso Celso Tanus Galvão (UCB)
T8	UFG	Estado, Políticas e História da Educação	Miriam Fábila Alves	Gina Glaydes Guimarães de Faria (UFG); Sandra Maria de Oliveira (Seduc/Faculdade Araguaia); Marcos Flávio Rolim (UNIRITTER); Aldimar Jacinto Duarte (PUC-GO)
T9	UnB	Escola; Aprendizagem; Ação Pedagógica e Subjetividade na Educação	Viviane Neves Legnani	<u>Sandra Francesca Conte de Almeida</u> (UCB); Sandra Santos Cabral Baron (UFF); Cristina Massot Madeira Coelho (UnB); Nair Heloisa Bicalho de Sousa (UnB)

Fonte: elaboração dos autores (2025).

Por observação dos dados no Quadro 2, ficam evidentes algumas relações entre pessoas e entidades, que por ARS, permite indicar na frequência de alguns eventos a concentração de busca de conhecimentos sobre violência escolar. Dois terços das teses estão vinculadas à Universidade Católica de Brasília, 3 delas têm Candido Alberto da Costa Gomes como orientador e 2 têm Sandra Francesca Conte de Almeida como orientadora. Outras 3 teses estão vinculadas à linha de pesquisa Educação, Juventude e Sociedade da UCB e 2 vinculadas à linha Política, Gestão e Economia da Educação. Candido Alberto da Costa Gomes colabora como membro da banca da T2 (UCB) e Sandra Francesca Conte de Almeida como membro das bancas T6 (UCB) e T9 (UnB).

Uma característica relevante ao membro de banca de defesa de tese é que ele possa colaborar com o trabalho a ser julgado, já que lhe costuma ser conferido considerável conhecimento a respeito do tema de pesquisa. Dos 33 membros de banca, 9 aparecem em mais de uma (27,3%) e 6 destes não foram orientadores de nenhuma das teses (18,2%) (Quadro 2). Por consulta nos currículos disponíveis em algumas bases (Lattes, Orcid, Instituição de vínculo)

dos membros das bancas (incluindo os orientadores), se vê que todos possuem trabalhos voltados para violência escolar, a exemplo, Ana Maria Eyng que coordena o Observatório de Violências nas Escolas (PUCPR).

Todos os pesquisadores utilizaram referenciais de seus orientadores nas teses. Os estudos T1, T5 e T6 referenciam o orientador a partir de: educação e sociologia, formação de professores, qualidade da escola, psicologia escolar e violência escolar. Os estudos T2 e T4 referenciam a orientadora a partir de: psicanálise e educação, psicologia escolar, formação de professores e violência escolar. T3 se guia pelo orientador quanto a formação de professores, a pesquisa educacional e o poder na escola (Foucault). T7 trata da exclusão social e da pedagogia da alteridade ao referenciar o orientador. T8 recorre à violência na juventude e à educação de jovens e adultos referenciando a orientadora. E o estudo T9 menciona a orientadora quanto a violência na escola e política e escola.

O currículo é um dos espaços em que é possível perceber a continuidade de estudos a respeito de determinado tema. Todos os pesquisadores autores das teses possuem currículo na plataforma Lattes, alguns deles demonstram atualizar seus currículos. Acredita-se ser significativo citar aqueles que indicam continuidade de estudos sobre violência escolar, observou-se as produções dos pesquisadores registradas no currículo Lattes a partir do ano de defesa das teses que estão relacionadas a violência escolar: a) Silveira (T3) está vinculado a 2 projetos de pesquisa, publicou: 2 artigos, 1 livro e 1 capítulo de livro, além de algumas participações em congressos; b) Lira (T6) está vinculada em 1 projeto de pesquisa, publicou: 3 artigos e 2 capítulos de livros; e, c) Ribeiro (T7) está vinculada em 1 projeto de pesquisa e publicou: 1 livro. É possível que algum outro pesquisador tenha continuado os estudos sobre violência escolar, mas em seus currículos não havia registros.

O olhar para as referências bibliográficas colabora para perceber o caminho epistêmico escolhido por cada pesquisador. A maioria das teses não deixa evidente os teóricos que são considerados como primordiais em cada pesquisa. Todos os pesquisadores vão “costurando” os temas entorno do objeto de estudo. Por meio de pistas durante as leituras, principalmente nos itens introdução, metodologia e revisão de literatura, são percebidos os principais teóricos dos temas em cada uma das teses. É relevante observar o destaque realizado na T9 em que estão apontados pela pesquisadora, os recursos teóricos que ele considera como “pilares fundamentais”:

[...] **sobre o neoliberalismo e governamentalidade neoliberal**, os suportes são Foucault, Dardot e Laval, David Harvey, Wendy Brown e Loïc Wacquant; quanto à **racionalidade política e os processos de subjetivação política** - Jacques Rancière, Jacques Lacan, Vladimir Safatle e Lúcia Rabello de Castro; sobre a **mediação social transformadora (NEP) e as raízes na mediação social de origem francesa** (FRANÇA, 2000), e na **educação para a paz na perspectiva da Pesquisa para a**

Paz - Johan Galtung, Slavoj Žižek e Alicia Cabezedo. (BELEZA, 2023, p. 20 – *destaques do autor*).

Um bom exercício que relaciona as Tabelas 2 e 3 é conferir quantas referências há de determinado teórico e quantas citações aparecem deste teórico na tese. Como exemplo, observe que, da Tabela 2, Pedro Demo apresenta 6 referências bibliográficas na T9 (a média de aparições das referências na Tabela 2 é 1,16) e, na Tabela 3, estão indicadas 29 citações deste mesmo teórico (quase 6 vezes a média de citações dos teóricos na Tabela 3 nas teses, que é 5,09); mas pela citação acima, Pedro Demo não é um dos pilares fundamentais entre os recursos teóricos para a tese da pesquisadora Flávia Tavares Beleza. Este exemplo corrobora para a discussão mais à frente sobre as generalizações realizadas a partir de algumas pistas e de tabulações nas pesquisas.

As Tabelas 1 e 2 resultam do rol de todos os referenciais indicados no item “Referências Bibliográficas” das 9 teses e a Tabela 3 resultou das buscas internas nas teses, pelas referências aos teóricos. A lista apresenta 1731 referenciais, muitos deles contatos repetidamente, por aparecerem em mais de uma tese. A lista é composta, naquelas referências com mais de um teórico, apenas do primeiro teórico indicado na referência.

As seções e subseções devem ser nomeadas de acordo com as características do trabalho e a preferência dos autores, sendo que o artigo será avaliado segundo diversos critérios, incluindo a organização e a estrutura geral do texto, de modo que devem estar presentes na introdução o contexto da investigação, o(s) objetivo(s) do estudo e/ou a(s) questão(ões) de pesquisa, a fundamentação teórica, os aspectos metodológicos, a apresentação e as análises dos dados vinculadas aos referenciais teóricos que fundamentam o trabalho.

Tabela 1 – Referenciais teóricos nas teses.

ID Tese	Referenciais teóricos	Frequência (%)	Frequência Acumulada (%)
T1	217	12,54	12,54
T2	141	8,15	20,68
T3	77	4,45	25,13
T4	165	9,53	34,66
T5	419	24,21	58,87
T6	317	18,31	77,18
T7	248	14,33	91,51
T8	49	2,83	94,34
T9	98	5,66	100

Fonte: elaboração dos autores (2025).

A Tabela 1 apresenta considerável variação no número de referenciais teóricos elencados em cada uma das teses no item “Referências bibliográficas”. É importante indicar que ao contrastar os dados coletados nas Tabelas 1, 2 e 3, percebeu-se que algumas citações (diretas ou

indiretas) de teóricos não estavam referenciadas nas teses. As teses T8, T3 e T9 (concentram 12,94% dos teóricos) têm respectivamente, as menores quantidades de referenciais teóricos do volume total observado para compor as Tabelas 2 e 3; observe que elas têm o menor número de teóricos na lista das Tabelas 2 e 3 (2, 7 e 5, respectivamente – Tabela 3).

A Tabela 2 indica os teóricos que aparecem em 4 ou mais referências bibliográficas das teses. A ordem em que os teóricos aparecem tem como primeiro critério o número de teses em que cada teórico aparece, depois o número de aparições no grupo de teses em que o teórico aparece e por fim, a ordem alfabética do nome de referência/citação. É importante observar que um mesmo referencial está contado mais de uma vez, pois eles podem estar em duas ou mais teses (indicativo do número de aparições de referenciais).

Tabela 2 – Teóricos mais recorrentes nas listas de Referências Bibliográficas das nove pesquisas

Teórico/Teórica	Nº de aparições de referenciais	Tx(y): Pesquisas em que os teóricos aparecem [Tx] e número de referenciais em cada tese [(y)]
Abramovay, Mirian	24	T1(3), T2(3), T3(4), T4(1), T5(5), T6(6), T7(2)
Gomes, Candido Alberto	25	T1(3), T2(3), T4(1), T5(4), T6(13), T7(1)
Sposito, Marília Pontes	10	T1(2), T2(1), T3(1), T4(3), T6(1), T8(2)
Foucault, Michel	15	T1(1), T3(5), T5(2), T7(2), T9(5)
Freire, Paulo	12	T1(3), T5(2), T6(2), T7(3), T9(2)
Debarbieux, Éric	9	T1(1), T2(3), T4(1), T5(1), T6(3)
Bourdieu, Pierre	7	T1(1), T3(1), T4(1), T5(2), T6(2)
Freud, Sigmund	19	T2(7), T4(10), T5(1), T6(1)
Almeida, Sandra F. Conte de	14	T2(10), T4(1), T6(2), T9(1)
Dubet, François	11	T1(1), T2(3), T5(3), T6(4)
Demo, Pedro	9	T1(1), T6(1), T7(1), T9(6)
Arendt, Hannah	7	T2(2), T4(1), T5(2), T7(2)
Guimarães, Áurea Maria	7	T1(3), T2(1), T3(2), T5(1)
Waiselfisz, Julio Jacob	7	T1(1), T2(1), T5(4), T6(1)
Candau, Vera Maria	5	T1(1), T3(1), T4(1), T6(2)
Minayo, Maria Cecília de S.	5	T1(1), T3(1), T4(2), T5(1)
Olweus, Dan	5	T1(1), T5(1), T6(1), T7(2)
Charlot, Bernard	4	T1(1), T2(1), T6(1), T8(1)
Yin, Robert Kuo-zuir	4	T1(1), T5(1), T6(1), T9(1)

Fonte: elaboração dos autores (2025).

Nota: x é o valor que identifica a tese y é o número de vezes que a referência aparece naquela tese.

Na Tabela 2 foi ignorada a ocorrência de Brasil com 88 referências (legislações, normativas, ementas, decretos, estatutos, pareceres, projetos, pesquisas, relatórios, Constituição, instituições, dados estatísticos) presentes nas teses T1, T3, T5, T6, T7, T8 e T9. Note a ausência destes referenciais nas duas teses (T2 e T4) cuja orientadora foi Sandra Francesca Conte de Almeida (UCB).

Vários outros teóricos aparecem em três teses: Aguiar, R. M. R.; Aquino, J. Groppa; Assis, S. G. de; Bauman, Zygmunt; Bernstein, Richard J.; Birman, J.; Blaya, Catherine; Chauí, Marilena;

Codo, Wanderley; Dellors, Jaques; Denzin, Norman K.; Fante, Cléo; Gadamer, Hans-George; Gadotti, Moacir; Galvão, Afonso; Groppo, L. A.; Lacan, Jacques; Legnani, V. N.; Lopes, R. B.; Michaud, Yves; Moignard, Benjamin; Nóvoa, Antônio; Ortega, Rosario; Pais, J. M.; Pedroza, R. L.S.; Perrenoud, Philippe; Sarantakos, Sotírios; Saviani, Demerval; Szymanski, Heloisa; Triviños, A. N. S. Oitenta e um teóricos aparecem em duas teses e outros setenta e nove teóricos aparecem apenas em uma tese.

Tabela 3 – Número de citações ou referências por tese de cada um dos teóricos do Tabela 2

Teórico/Teórica (presente em 4 ou mais teses)	Número de citações diretas ou indiretas ou referências aos teóricos									Número de citações nas 9 teses
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Abramovay, Mirian	9	9	14	2	18	21	8			81
Gomes, Candido Alberto	6*	9		3	15*	104*	3			10
Sposito, Marília Pontes	4	9	1	5		3		5		27
Foucault, Michel	6		54		2		16		28	106
Freire, Paulo	18				4	5	4		5	36
Debarbieux, Éric	9	20		1	1	17				48
Bourdieu, Pierre	1		2	3	5	2				13
Freud, Sigmund		18		70	3	1				92
Almeida, Sandra F. Conte de		38*		26*		19			6	89
Dubet, François	2	11			7	33				53
Demo, Pedro	1					1	3		29	34
Arendt, Hannah		9		3	2		5			19
Guimarães, Áurea Maria	6	1	2		1					10
Waiselfisz, Julio Jacob	2	2			6	5				15
Candau, Vera Maria	6		3	1		6				16
Minayo, Maria Cecília de S.	1		1	2	3					7
Olweus, Dan	11				9	17	16			53
Charlot, Bernard	7	2				7		1		17
Yin, Robert Kuo-zuir	3				2	1			9	15
Citações totais de cada tese entre os teóricos nesta lista	92	128	77	116	78	242	55	6	77	871
Teóricos nesta lista na Tese	16	11	7	10	14	15	7	2	5	

Fonte: elaboração dos autores (2025).

Os itens quantitativos em destaque (*) na Tabela 3, são as citações dos teóricos nas teses dos pesquisadores orientados. Verifique, na Tabela 3, que nas teses T3, T7, T8 e T9 os orientadores não aparecem entre aqueles referenciais em 4 ou mais teses, mas eles estão nas listas de referências das respectivas teses: Osório – 4 referências em T3), Caliman 2 referências em T7, Alves M. F. – 6 referências em T8 e Legnani – 4 referências em T9. Ressalta-se ainda que T6 utiliza 3 referências de Caliman (orientador em T7) e que T2 e T6 utilizam 1 referência de Legnani; apesar dos orientadores das quatro teses não aparecerem nas Tabelas 2 e 3, eles são teóricos significativos para as pesquisas, inclusive como atores de relação entre algumas teses

(ARS).

Ao observar a Tabela 3, percebe-se que alguns teóricos tiveram poucas citações em certas teses, mas por terem alguma citação, a tese contribuiu para que este teórico estivesse presente na Tabela 2 entre os referenciais presentes ao menos em 4 das 9 teses. Um cuidado quanto a coleta de dados para a Tabela 3 deve ser observado; os dados foram organizados contabilizando para cada teórico as citações indiretas, as citações diretas (fundamentação teórica), mas também foram observadas as referências como referencial teórico (desde que indicassem alguma contribuição do teórico para o que se discutia); isto deve ser levado em consideração, ao serem feitas interpretações para esta tabulação.

As Tabelas 1, 2 e 3 representam o olhar de quem pesquisa para algumas minúcias das teses de modo a afunilar (macro para micro) os dados e relacioná-los, na busca de informações que possam situar o conhecimento organizado nestas pesquisas (Ginzburg, 1989). E isto pode tanto contribuir para a recompensa de um esforço do ‘espírito’ humano sobre a compreensão e significação da realidade (Severino, 1992) quanto para o alerta de Bachelard (1996, p. 69) da “generalização apressada e fácil”, ora, “a busca apressada da generalização leva muitas vezes a generalidades mal colocadas, sem ligação com as funções matemáticas essenciais do fenômeno” (Bachelard, 1996, p. 70).

Quando se observa apenas os dados apresentados na Tabela 2, o já anunciar de que aqueles teóricos são a base do conhecimento teórico das teses às quais eles estão referenciados pode ser satisfatório, gera uma alegria para o pesquisador, como se a caçada tivesse sido produtiva. Um engano! Pois, os detalhes que surgem nas Tabelas 2 e 3 vão dar pistas de que talvez essa não seja uma boa generalização; o olhar para os demais dados não revelados nas tabulações e a leitura cuidadosa nas teses, vão deixar evidente a fraqueza desta generalização (Bachelard, 1996). O conhecimento como caça capturada é o troféu do caçador (pesquisador), mas de uma perseguição descuidada ou a presa foge ou o predador leva para casa uma presa que não sacia a fome (Ginzburg, 1989; Bachelard, 1996).

Os dados que compõem as Tabelas 1, 2 e 3 são relevantes para constatar a vigilância necessária para não se atribuir qualidades de alguns atores (pessoas e entidades) para um grupo maior de pesquisas que não foram observadas; observação similar está no exemplo citado sobre as aparições dos teóricos e as citações destes na T9. É preciso cautela ao observar estes dados. Veja que mesmo dentro de um grupo pequeno (nove teses) o acumulado de números (frequência) não é suficiente para garantir que todas, ou ao menos a maioria, das pesquisas tiveram o mesmo comportamento. Nestas tabulações, as quantidades mais expressam qualidades específicas de cada uma das teses e algumas relações entre os estudos, além de ocultar outras características relevantes que só serão percebidas aos serem observados os quantitativos de dados completos

das teses, ou seja, as tabulações não se validam para representar um corpo maior de pesquisas sobre violência escolar na área de conhecimento Educação.

Dois exemplos que ilustram as observações sobre características individuais de algumas teses: a) as pesquisadoras de T2 e T4 remetem suas pesquisas como baseadas na psicanálise, os dados extraídos quanto ao número de referências bibliográficas (T2 com 7 e T4 10 – Tabela 2) e citações (T2 com 18 e T3 com 70 – Tabela 3) de Sigmund Freud estão alinhados com este caminho epistemológico; b) as leituras em T3 e T9 remetem a base de teorizações em Foucault, as duas teses utilizaram cada uma 5 referenciais teóricos (Tabela 2) e citaram respectivamente 54 e 28 vezes (Tabela 3) o teórico Foucault.

Ao proceder pela leitura dos itens sobre metodologia nas teses, em algumas delas foi percebida dificuldade em tabular o tipo de pesquisa, os instrumentos para obtenção de dados e as formas de análises, dada a diversidade de abordagens justificativas teóricas escolhidas e pelos pesquisadores. Resolveu-se por tópicos agrupando as escolhas metodológicas percebidas nas nove pesquisas que se assumem serem qualitativas:

Quadro 3 - Escolhas metodológicas

Análise do discurso: T1, T4, T7, T8.	Observação: T1, T5, T6, T7.
Análise documental: T1, T3, T5, T6, T7, T9.	Questionário: T1, T3, T5, T7, T9.
Análise temática indutiva: T9.	Relato/Relato de vida: T1, T2, T4, T5.
Entrevista: T1, T4, T5, T6, T7, T8, T9.	Nota de campo: T9.
Escuta clínica: T2.	Revisão de literatura: T1, T3, T7.
Estudo de caso: T1, T5, T6, T7, T9.	Revisão bibliográfica: T3, T8.
Grupos focais: T1, T2, T5, T9	Roda de conversa: T8.
Netnografia mista: T7.	Teste sociométrico: T1.

Fonte: elaboração dos autores (2025).

Yin, Robert K. (1994; 2005; 2010) trata da mesma referência bibliográfica que lida com ‘estudo de casos múltiplos’, citado nas teses T1, T5, T6 e T9 (Tabela 3). A observação

metodológica feita sobre as teses se deu pela leitura os itens que faziam referência à metodologia e por buscas propositais internas aos arquivos; dada a não leitura minuciosa ou a não menção explícita, eventualmente, alguma característica metodológica das teses pode não ter sido percebida.

A investigação empírica está presente em todas as teses, ou seja, busca-se o conhecimento na observação, na experiência do homem, nos dados mensuráveis; os estudos apresentam ‘impressões sensíveis’ que são indicadas por Severino (1992) como ‘um racionalismo empirista’. É preciso cuidar para não inferir as vontades e crenças do pesquisador sobre aquilo que observa, e tomar, por exemplos, dados empíricos em tabulações, como confirmação destas vontades/crenças que são obstáculos para o conhecimento (Bachelard, 1996). Bachelard (1996, p. 72), indica que “a ideia de tabela, aparentemente uma ideia constitutiva do empirismo clássico, é a base de um conhecimento estático que, mais cedo ou mais tarde, emperra a pesquisa científica”.

A Tabela 4 apresenta as ilustrações utilizadas nas teses, é um exemplo para problematizar. Não houve o rigor de interpretar as ilustrações, elas apenas foram contadas nas listas apresentadas e nas verificações no decorrer das teses, considerando ilustrações como figuras, gráficos, quadros e tabelas. A escolha pelo uso ou não e pelo tipo de ilustração depende das metodologias (e dos referenciais delas) empregadas pelos pesquisadores, dos métodos escolhidos e das formas como se quer apresentar e discutir as extrações de dados.

Tabela 4 – Número de lustrações utilizadas nas teses

ID	Figuras	Gráficos	Quadros	Tabelas
T1	10	11	23	9
T2		4	3	
T3				
T4				
T5				
T6	1		15	3
T7	13	14	15	
T8		3	28	
T9	50		3	

Fonte: elaboração do autores (2025).

Um outro exemplo, pode ser o fato de mesmo que nem todas as teses utilizem de algumas das representações ilustrativas (T3, T4, T5 – Tabela 4), elas e as demais apresentam dados estatísticos extraídos, por exemplo, de documentos. O que não se verificou, propositalmente, foi se elas analisaram ou não os dados organizados nas ilustrações ou os dados estatísticos extraídos de outros documentos, ou como essa análise foi realizada, ou o que dessa

análise resultou para a discussão proposta.

Considere que a Tabela 4 foi posto como uma figura ilustrativa, sem qualquer aprofundamento ou discussão quanto ao volume numérico destas representações em algumas teses, quanto aos sentidos de uso delas; ora, em que esse tabular contribui para a busca pelo conhecimento? Este item é meramente ilustrativo, não agrega valor à pesquisa. E por vezes, para não ser uma ilustração solta, corre-se para uma descrição do que já está posto ou para uma ligeira conclusão sobre um fato no aglomerado de números que conseguiu reunir na Tabela 4. Há que ter propósito na interpretação, relação com objetivos da pesquisa,

Pelo percurso do texto, estão apresentados dados extraídos das teses, que são testados, representados de diferentes formas, combinados, associados a fatos qualitativos. Boa parte do que se assume deles são comprovados nos estudos, alguns são problematizações lançadas. Disto e nisto, estão as impressões de quem fez a costura, a subjetividade do pesquisador ao escolher por certos caminhos teóricos e metodológicos e ao inferir sobre dados, a possibilidade do “fracasso do empirismo inventivo” (Bachelard, 1996, p. 69), e, “o conhecimento sensível (...) chamado de conhecimento empírico ou experiência sensível e suas formas principais são a **sensação** e a **percepção**” (Chauí, 1994, p. 151).

Chauí, indica que, na visão dos empiristas, o “conhecimento é obtido por soma e associação das sensações na percepção e tal soma e associação dependem da frequência, da repetição e da sucessão dos estímulos externos e de nossos hábitos” (1994, p. 152), e complementa que, para os intelectualistas, tanto a sensação como percepção vão depender do sujeito do conhecimento, pois “A passagem da sensação para a percepção é (...) um ato realizado pelo intelecto do sujeito do conhecimento, que confere organização e sentido às sensações” (1994, p. 152). Chauí finda o capítulo dizendo que percepção é a relação entre as coisas e nós e nós e as coisas, “uma relação possível porque elas [as coisas] são corpos e nós também somos corporais” (1994, p. 157).

Com finalidade de aproximar as discussões e dar uma pausa nestes trechos de ensaio para a pesquisa, voltemos ao exemplo da Tabela 4; observe que o tabular foi usado como ilustração da vontade de um dito pesquisador, serviu a este propósito de problematizar um fracasso na busca pelo conhecimento (Bachelard, 1996), mas tem a possibilidade de ser a coisa com a qual a pessoa se relaciona e daí saem percepções, tem-se o conhecimento sensível (Chauí, 1994). Não é aí nas coisas, nos fatos, nos acontecimentos que deve findar a caçada, não se está no ponto da verdade que sacia o pesquisador; há que desconfiar das certezas, ver problemas e obstáculos (Chauí, 1994), romper-se da parada no óbvio, ir além do senso comum – tarefa difícil dadas as características dele apontadas por Chauí (1994), a pessoa então caminha para o conhecimento científico. conclusões ou considerações finais deverão retomar os principais resultados do trabalho em

função dos objetivos delineados para o estudo e/ou apresentar resposta(s) à(s) questão(ões) de pesquisa e possibilitar um fechamento adequado do artigo, explicitando as efetivas contribuições para a área.

4. Considerações Finais

As leituras sobre violência escolar têm permitido perceber que apesar do crescimento das pesquisas sobre o tema, o conhecimento não se esgota. O objeto é estudado por diferentes caminhos epistemológicos, sobre variadas metodologias e isso vai revelando novas características sobre os diversos tipos de violência na escola. Os artefatos tabulares foram construídos não só com o intuito de revelar os conhecimentos dos estudos sobre violência escolar, mas também, problematizar análises que indiquem equívocos e generalizações que possam surgir nos ensaios de pesquisa, por exemplo, na ambição em satisfazer objetivos.

Considera-se este texto como inicial, ou seja, é ‘um trecho de ensaio de pesquisa’, pois o estudo será ampliado observando também: 1) as problematizações estiveram mais próximas dos teóricos e praticamente não abordaram os percursos epistêmicos destes teóricos ou o que os pesquisadores das teses apontaram em suas análises; 2) ao crescer o número de teses observadas, ampliar o uso de métodos na ARS para se estudar as teses sobre violência escolar (objetivos, justificativas, metodologia da pesquisa, fundamentação teórica, resultados); 3) a violência escolar nas teses (conceitos, tipos de violências, agentes causadores e receptores das violências), 4) prevenção e enfrentamento/combate à violência escolar; e 5) currículo, políticas educacionais e outros caminhos percebidos nos próximos 3 anos de estudo das pesquisas (teses) sobre violência escolar.

Há neste texto um esforço por interpretar, por analisar características de estudos, de modo a produzir informações, relacionar as teses, apontar cuidados necessários ao se pesquisar e escrever sobre a pesquisa. Quis-se buscar a compreensão do que é pesquisar através de observação em outras pesquisas: verificar características básicas, metodologias, métodos e recursos teóricos que compõem as escolhas epistemológicas de cada um dos estudos; como menciona Azanha (1992), quer-se ir além de uma visão reduzida de coleta e classificação de dados e fatos e da correlação entre eles.

Permitir-se à orientação com retornos alinhados à proposta ou que possam dialogar com o intento de pesquisa, o aprofundamento de temas pela leitura, a intencionalidade e coerência no que se lê para determinado objetivo de pesquisa, a busca por ir além do superficial nas leituras, o pensar sobre..., a autoria com base sustentável, me parecem ser atributos que colaboram para a interpretação e análise, de modo a contribuir para a escrita em pesquisa. Um ensaio vigilante seria

a postura do pesquisador quanto à observação, a interpretação e a análise qualitativamente atentas, críticas, criativas e conscientes a respeito do que se pesquisa.

Alguns questionamentos rondam o pensamento ao fechar esta primeira parte do ensaio de pesquisa. A pesquisa de doutorado, em fase de construção, que está proposta para ao menos até 2028, tem escolhas metodológicas qualitativas e quantitativas, e que começa a ser representada em coisas: ilustrações (gráficos, tabelas, quadros, imagens de redes sociais), fatos, acontecimentos; tem muito desse olhar para os dados procurando extrair relações, concentrações em torno de atores (pessoas, entidades).

Será que já se tem perpassado pelo fracasso da ligeira resposta, da generalização, dos ansiosos imediatismos que saciam o pesquisador? O que fazer para ter uma distância segura das subjetividades com o objeto de estudo? Para romper com o senso comum, no sentido de ir além dele? As escolhas teóricas que estão sendo elencadas, serão capazes de dar sustento para lidar com as proposições metodológicas e os extratos surgidos dos dados? O que se tem por agora, é o difícil exercício da leitura e da escrita, enquanto pesquisador não habituado a estes afazeres, e após sofrer em Bachelard, a sensação de acalento em Chauí, não deve ser o porto seguro, há que ter uma ‘psicanálise do conhecimento objetivo’ (Bachelard, 1996) e ‘atitude científica’ (Chauí, 1994).

Referências

ANDRADE, Daniela Barros da Silva Freire; FARIA, Gina Glaydes Guimarães de; COTRIN, Jane Teresinha Domingues; FREITAS, Nivaldo Alexandre de. Violência na escola: mapeamento da produção científica no Centro-Oeste entre 2014 e 2024. **Revista de Educação PUC-Campinas**. v.30, e14215. Dossiê: Violência na/da escola: da urgência de estudá-la e da necessidade de caminhos para superá-la. Campinas, 2025. Disponível em: <https://periodicos.puc-campinas.edu.br/reeducacao/article/view/14215>, acesso em: 20 abr. 2025.

AZANHA, José Mário Pires. **Investigação em busca de uma tecnologia educacional**. In: Uma ideia de pesquisa educacional. São Paulo: EdUSP, 1991, p. 15-40.

BACHELARD, Gaston. “O conhecimento geral como obstáculo ao conhecimento científico”. In: **A formação do Espírito Científico**: contribuição para psicanálise do conhecimento. pp. 69-90. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

BELEZA, Flávia Tavares. **A mediação social transformadora: um estudo sobre processos de subjetivação política na experiência do projeto estudar em paz**. Tese (doutorado em educação). 238p. Brasília, 2023.

CHARLOT, Bernard. A violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa questão. **Sociologias**, Porto Alegre, v. 4, n. 8, p. 432-443, jul./dez. 2002. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1517-45222002000200016>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/soc/a/fDDGcftS4kF3Y6jfxZt5M5K/>. Acesso em: 4 set. 2025.

CHAUÍ, Marilena. **Convite à Filosofia**. São Paulo: Ática, 1994.

CHRISPINO, Alvaro; MELO, Thiago Brañas de; CHRISPINO, Renata Pereira. Violências escolares: uma revisão de literatura baseado na Análise de Redes Sociais. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 123, p. 1-27, abr./jun. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362024003204426>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/qhSc4K9DYQrFBfr3RS9SvbS/>. Acesso em: 13 out. 2024.

CRESWELL, John Ward. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Tradução Magda Lopes. 3ª edição. Porto Alegre, Artmed, 2010.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. Sexta edição, Editora Atlas. São Paulo, 2008.

GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: **Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história**. São Paulo: Cia das Letras, 1989, p. 143-180.

LOPES, Rosilene Beatriz. **Rostos da violência: percursos escolares de alunos reincidentes na prática de violência escolar**. Tese, Universidade Católica de Brasília. Brasília/DF, 2013.

MAUES, Lindaura Maués do Nascimento; SOUSA, Yna Honda de; SENA, Daniel Richardson de Carvalho. Violência Escolar: Um panorama dos estudos sobre a temática no estado do Amazonas (2012-2022). **Revista Nova Paideia – Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa**. v.7, n.1, jan./abr. 2025, p. 18-29. Brasília/DF, 2025.

RECUERO, Raquel. **Introdução à análise de redes sociais online**. Editora da EDUFBA. Salvador, 2017.

SAMPAIO, Rafael Cardoso; LYCARIÃO, Diógenes. **Análise de conteúdo categorial: manual de aplicação**. Coleção Metodologias de pesquisa. Enap, Brasília, 2021.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Filosofia**. São Paulo: Cortez, 1992.

SOUZA, Antônio Carlos dos Santos; SAMPAIO, Romilson Lopes; MACEDO, Márcio Cerqueira de Farias; FONSECA, Vagner da Silva de Jesus; LIMA, Igor Alexandre de. **Análise de Redes Sociais: uma abordagem prática**. 146p. Editora EDUFBA, Salvador, 2019.

SPOSITO, Marília Pontes. Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil. **Educação e Pesquisa**, v. 27, n. 1, p. 87-103, São Paulo, 2001.

TOLEDO, Carlos Eduardo Rosas de. **Perfil dos estudos CTS no Brasil a partir das teses publicadas nas áreas de ensino e educação**. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Educação), CEFET/RJ. Rio de Janeiro, 2017.